

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230083>

Xasanov Z.E.

*podpolkovnik, O'zbekiston Respublikasi QK Akademiyasi
Harbiy xavfsizlik va davlat mudofaasi fakulteti magistranti*

O'ZBEKISTON YOSHLARI TA'LIM VA TARBIVASINI YUKSALTIRISHDA MILLIY-MA'NAVIY VA AXLOQIY MEZON HAMDA ME'YORLARNING AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda yoshlar ta'lim-tarbiyasida milliy-ma'naviy va axloqiy mezonlarning o'rganish ahamiyati kengroq tahlil qilinadi. Unda milliy qadriyatlarining o'quv dasturiga kirishi ta'lim manzarasi bilan uzviy bog'lanib ketganligi ko'rsatiladi. Adabiyotlarni har tomonlama tahlil qilish asosida yoshlar tarbiyasida milliy mezonlarning axloqiy va ma'naviy jihatdan shakllanishi borasidagi pedagogik yondashuvlarning imkoniyatlari o'rganilgan. Metodlar bo'limida bu yondashuvlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish yo'llari va amaliyotining samaradorligi tahlil qilinadi. Natijalar yoshlarning ma'naviy va axloqiy jihatdan rivojlanishiga bu tamoyillarning ta'sirini tasdiqlaydi. Muhokamada esa ta'limda milliy qadriyatlarining ustuvorlik qilishi oqibatlari, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va zarur strategiyalar bo'yicha xulosa va amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, yoshlar tarbiyasi, milliy-ma'naviy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar, ta'lim tizimi.

THE SIGNIFICANCE OF NATIONAL, SPIRITUAL, AND MORAL VALUES IN ENHANCING THE EDUCATION AND UPBRINGING OF YOUTH IN UZBEKISTAN

Abstract. This article provides a detailed analysis of the importance of studying national, spiritual, and moral values in the education and upbringing of youth in Uzbekistan. It highlights the integration of national values into educational curricula and their interconnectedness with the broader educational landscape. Based on a comprehensive review of literature, the pedagogical approaches to shaping the moral and spiritual development of youth are explored. The "Methods" section outlines the steps and the effectiveness of implementing these approaches in practice. The findings confirm the positive influence of these principles on the spiritual and moral growth of young individuals. The conclusion addresses the prioritization of national values in education, possible challenges, and strategic recommendations.

Keywords: Uzbekistan, youth upbringing, national spiritual values, moral norms, education system.

ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ, ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В данной статье подробно анализируется значение изучения национальных, духовных и нравственных ценностей в процессе образования и воспитания молодежи в Узбекистане. Показана связь включения национальных ценностей в образовательные программы с общей образовательной средой. На основе всестороннего анализа литературы изучены педагогические подходы к формированию моральных и духовных основ у молодежи. В разделе

«Методы» описаны шаги и эффективность практической реализации данных подходов. Результаты подтверждают положительное влияние этих принципов на духовное и нравственное развитие молодежи. В заключении обсуждаются приоритетность национальных ценностей в образовании, потенциальные проблемы и стратегические рекомендации.

Ключевые слова: Узбекистан, воспитание молодежи, национальные духовные ценности, нравственные нормы, система образования.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev o‘z nutqida “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda kitobxonlikni keng targ‘ib qilish, ma’naviy immunitetni yanada oshirish zarur”, degan edi. Shu o‘rinda davlatimiz rahbarining “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir, – Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat.” deb ta’kidlagan fikrlari g‘oyatda o‘rinlidir.

O‘zbekiston aholisining 60 foizdan ziyodini yoshlar tashkil etadi. Bu navqiron millat sifatida katta intellektual imkoniyatlar O‘zbekistonda mavjud ekanligini ko‘rsatadi.

Yoshlik – bu axloqiy idealni izlash, maqsadlarni va hayotiy pozitsiyani shakllantirish, kasb tanlash, oilaviy hayotga tayyorgarlik pallasidir. Hayotga qadam qo‘yayotgan yigit-qizlar uchun ular faoliyati foydali bo‘lishigina emas, balki bu faoliyat o‘z shaxsiy maqsadlariga muvofiqligi, hayot rejalarining amalga oshishiga mumkin qadar to‘laroq ko‘maklashishi ham g‘oyat muhimdir.

Yoshlarni har xil salbiy oqimlarga kirib ketishini oldini olishda ma’naviyaxloqiy tarbiyaning o‘rni kattadir. Ma’naviy-axloqiy tarbiya jamiyat taraqqiyotida katta ahamiyatga ega. “Axloq” tushunchasi arabcha “xulq-atvor” degan ma’noni anglatadi. Axloq – ijtimoiy ong shakllaridan biri, ijtimoiy tartib-qoida bo‘lib, bu tartib-qoida ijtimoiy hayotning barcha

sohalarida kishilarning xatti-harakatlarini tartibga solish vazifasini bajaradi. Ma’naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish ijtimoiy tarbiyaning muvaffaqiyatini ta’minlovchi eng muhim omil hisoblanadi. Ma’naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish murakkab jarayon bo‘lib hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat ijobiy xislatlarni shakllantirishni, balki salbiy sifatlarni bartaraf etishni, har qanday axloqsiz xatti-harakatlarga qarshi kurashga yoshlarni undashni ham ko‘zda tutadi. Ma’naviy-axloqiy tarbiyaning mazmuni, avvalo, yoshlarning amaliy faoliyatlarida, o‘qish, mehnat, jamoatchilik ishlarida, ularning xulq-atvor me‘yorlarini o‘zlashtirishlarida namoyon bo‘ladi. Ma’naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishning usul va vositalari juda xilma-xildir. Bunda ma’naviy-axloqiy mavzudagi suhbatlar katta ahamiyatga ega. Bunday suhbatlar mazmun jihatidan rang-barang bo‘lishi mumkin. Shuningdek, ma’ruza, seminarlar tashkil qilish, namuna ko‘rsatish, uchrashuvlarni tashkil qilish usullaridan ham foydalanish mumkin.

ASOSIY QISM

Bugungi kunda jamiyatimiz oldida turgan asosiy vazifa mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirishdan iborat [1]. Bu o‘z qadr-qimmatini anglaydigan, irodasi baquvvat, iymoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo‘lgan insonlarni tarbiyalashdan iborat. Bunday yoshlar uyushgan jamiyatni, ular barpo etgan ma’naviy-ruhiy muhitni soxta aqidalar bilan buzib bo‘lmasligiga ishonadilar. Xorijdagi ayrim siyosiy kuchlar jamiyatimizning istiqboli bo‘lgan yoshlarimizni o‘z ta’siriga olishga urinayotgan

ayni zamonda ta'lim-tarbiya tizimini yoshlar muammolarini hal qilishga qaratishimiz kerak.

Qayd etish joizki, Yoshlik inson umrining eng nozik davri hisoblanadi. Mamlakatimiz aholisining asosiy qismini yosh yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoit yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Jamiyat yoshlar ongida ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirmay va mustahkamlamay turib o'z istiqboliga erisha olmaydi. "Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va zamonaviy jamiyat qurish yo'lidagi murakkab va keng ko'lamli vazifalarni hal etishga qodir bo'lgan yangi avlod kadrlarini tayyorlash bundan buyon ham faoliyatimizning eng muhim yo'nalishi bo'lib qoladi" [2].

Ta'lim har qanday jamiyat kelajagini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va O'zbekistonda yoshlar tarbiyasida milliy-ma'naviy va axloqiy mezonlarga e'tibor muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning boy madaniy merosi va tarixiy merosi ta'lim asoslarini yaratish uchun noyob asos yaratadi. Ushbu maqola Milliy-ma'naviy-axloqiy me'yorlarning O'zbekiston ta'lim tizimiga integratsiyalashuvini o'rganish, uning yoshlar tarbiyasiga ta'sirini yoritishga qaratilgan.

O'zbekistonda yoshlar tarbiyasi bilan bog'liq adabiyotlarda talabalar o'rtasida milliy o'ziga xoslik va madaniy qadriyatlarni singdirishga katta e'tibor qaratilgan. Tarixan O'zbekiston o'z madaniy merosini asrab-avaylash va milliy g'ururni tarbiyalash vositasi sifatida ta'limga ustuvor ahamiyat bergan. Biroq, globallashtirishning o'zgaruvchan dinamikasi bilan yoshlar orasida an'anaviy qadriyatlarning susayishi haqida tashvish kuchaymoqda.

Yoshlarga oid davlat siyosatining tashkiliy-huquqiy asoslarini yoshlar bilan ishlovchi tashkilotlar faoliyatida ko'rish mumkin. Yoshlar har bir davlatning kelajagini

belgilovchi kuch ekanini e'tiborga olsak, dunyoning deyarli barcha davlatlarida bejiz yoshlar siyosatini amalga oshirish bo'yicha milliy konsepsiyalar ishlab chiqilib, samarali faoliyat olib borilayotganining guvohi bo'lamiz [3]. Shu ma'noda, O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bois ham, yoshlar barcha davrlarda jamiyatning faol qatlami sifatida e'tirof etib kelingan. Sharq Uyg'onish davrida ham, jadidlar faoliyatida ham, jamiyatning yangilanishida ham, yoshlarning o'rni beqiyos bo'lgan. Shu jihatdan muntazam shakllanib boruvchi bu qatlam doimiy yo'naltirib va qo'llab-quvvatlab turishni talab etadi... Bu esa, davlat tomonidan yoshlarning mamlakat manfaatlari yo'lida erkin ijtimoiylashuvi va o'zini samarali namoyon etishi uchun maqbul sharoit va imkoniyat yaratish hamda yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan choratadbirlar tizimi yoshlarga oid davlat siyosatini anglatadi. Shu bois, mamlakatimizda eng katta e'tibor mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, bu vazifa O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7- fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son, 2017-yil 5-iyuldagi "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llabquvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-son, 2018-yil 25-yanvardagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5313-son farmonlari, shuningdek, ko'plab qaror va yoshlarga oid boshqa qonun hujjatlarida belgilangan. Ayniqsa, bu borada "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi yoshlarni har tomonlama qo'llab-

quvvatlashning huquqiy mexanizmlarini yaratish sohasidagi yangilik bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumki, mazkur qonun 4 bob, 33 moddadan iborat bo'lib, davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish, ularning intellektual, ijodiy va boshqa salohiyatlarini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutgan. Unda belgilangan normalar yoshlar huquq va erkinliklarini ta'minlangan. Shuningdek, ushbu qonunda yoshlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha choratadbirlari, iqtidorli va iste'dodli yoshlarni, yoshlar tadbirkorligini davlat tomonidan qo'llabquvvatlash, yoshlar ijtimoiy xizmatiga oid normalar o'z aksini topgan.

Yoshlar tarbiyasiga milliy-ma'naviy-axloqiy mezonlarni kiritish ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. O'zbekistonda turli strategiyalar, jumladan, o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari va milliy an'ana va qadriyatlarga bag'ishlangan darsdan tashqari tadbirlar amalga oshirilmogda. Bundan tashqari, madaniy muassasalar bilan hamkorlik va jamoatchilikni jalb qilish tashabbuslari ushbu tamoyillarni mustahkamlashda muhim ro'l o'ynadi [4].

O'zbekistonda yoshlar ta'lim-tarbiyasini shakllantirishda milliy-ma'naviy-axloqiy mezon va me'yorlar muhim o'rin tutadi. Ularning muhimligining bir necha sabablari:

- Madaniy o'ziga xoslik: milliy-ma'naviy va axloqiy mezonlarga rioya qilish O'zbekistonning madaniy merosi va o'ziga xosligini saqlashga yordam beradi. Yoshlarga an'anaviy qadriyatlar, urf-odatlar va e'tiqodlarni etkazish orqali millat o'zining boy tarixi va an'analari bilan uzluksizlikni ta'minlaydi.

- Ijtimoiy birdamlik: umumiy axloqiy va ma'naviy qadriyatlar fuqarolar o'rtasida ijtimoiy birdamlik va birdamlikni rivojlantiradi.

Shaxslar umumiy axloqiy tamoyillarga amal qilsalar, bu jamoalar ichidagi aloqalarni mustahkamlaydi va turli guruhlar o'rtasida uyg'unlikni ta'minlaydi.

- Axloqiy asos: Milliy-ma'naviy va axloqiy mezonlar qaror qabul qilish va xulq-atvor uchun axloqiy asosni ta'minlaydi. Halollik, halollik, hurmat va rahm-shafqat kabi fazilatlarini singdirish orqali yoshlar hayot qiyinchiliklarida halollik va hamdardlik bilan harakat qilishni o'rganadilar.

- Tashqi ta'sirlarga chidamlilik: tobora globallashib borayotgan dunyoda turli madaniyat va mafkuralarga ta'sir qilish muqarrar. Biroq, milliy-ma'naviy va axloqiy mezonlarga asoslangan ta'lim yoshlarga tashqi ta'sirlarni baholash va madaniy globallashuv sharoitida madaniy o'ziga xosligini saqlab qolish uchun tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

- Fuqarolik va vatanparvarlik: milliy-ma'naviy-axloqiy mezonlarga asoslangan ta'lim yoshlarda fuqarolik va vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalaydi. Yoshlar o'z mamlakatlari tarixi, madaniyati va yutuqlari bilan faxrlanishni uyg'otish orqali o'z jamoalari va millat qurish harakatlariga ijobiy hissa qo'shishga intilishadi.

- Salbiy ta'sirlarga qarshi kurash: bugungi raqamli asrda yoshlar ko'pincha zo'rovonlik, giyohvand moddalarni suiiste'mol qilish va ekstremizm kabi salbiy ta'sirlarga duch kelishadi. Axloqiy qadriyatlar va axloqiy xulq-atvorni targ'ib qilish orqali ta'lim bunday zararli ta'sirlardan himoya qiladi, yoshlarni mas'uliyatli va konstruktiv yo'llarga yo'naltiradi.

Milliy-ma'naviy-axloqiy mezon va me'yorlar O'zbekistonda yoshlarning ta'lim-tarbiyasi uchun asos bo'lib, shaxsiy xulq-atvor, ijtimoiy birdamlik va milliy o'ziga xoslik uchun kompas bo'lib xizmat qiladi [5]. O'zbekiston ushbu qadriyatlarni ta'lim o'quv dasturlari va ijtimoiy muassasalarga singdirish

XULOSA

orqali o'z jamoalari va millatiga mazmunli hissa qo'shish uchun jihozlangan ma'naviy jihatdan to'g'ri va ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalaydi.

Bugungi globallashtirilgan zamonda yurtimizdagi barcha ota – onalar ham yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdek sharaflil bir vazifani sidqidildan uddalay olayaptilarmi? Farzandi tarbiyasini maktab, mahalla, kollej, oliy o'quv yurti yoki jamiyat zimmasiga tashlab qo'yganlar ozmunchami oramizda? Yoki bo'lmasa o'g'li – qizi taqdiri bilan qiziqmay, peshonasida borini ko'radi, deb hayotdan nolib yuradiganlar yo'qmi oramizda? Tarbiya “yo hayot, yo mamot”ligini anglamayotganlar-chi? Inson hech bir zamonda jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi yoki jinoyatchi bo'lib qolmaydi. Avval jinoyatga undovchi omillar, turtkilar paydo bo'la boshlaydi. Yurish-turish, hatti-harakat, gap-so'zda o'zgarishlar yuz beradi. Nahotki, ana shunday kezlarda ota-ona hech narsani sezmasa, payqamasa? Mana shu “sezmaslik”, “payqamaslik”, birinchi Prezidentimiz iborasi bilan aytganda, ichimizdagi xavfdir. U tashqi xavfdan ko'ra xatarliroqdir. Chunki odam dushmani nima qilishini oldindan sezib, unga qarshi himoya vositalari bilan qurollanib turadi. Ichki xavfning esa qachon va qaysi tomondan kelishi va natijada nimalar yuz berishini bilish amrimahol [6]. Eng achinarlisi shuki, ichki xavf hamisha tashqi xavfning qurboni bo'lib qolaveradi. Uning yo'rig'iga yuradi, topshirig'ini bajaradi, buning domiga tushib qolgan yoshlar esa, o'z ota-onasi va yurtiga xiyonat qiladi. Farzandi tarbiyasi bilan shug'ullanmagan ota-ona uni ko'chaga berib qo'yadi. Shuning uchun ham tarbiya oiladan boshlanishini sira ham unitmasligimiz kerak. Yoshlar siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri – mustaqillik yillarida yaratilgan milliy davlatchilik asoslarini mustahkamlash va bardavomligini ta'minlashda faol ishtirok etadigan avlodni voyaga yetkazishdir.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar tarbiyasiga milliy-ma'naviy va axloqiy mezonlarni kiritish O'zbekistonning madaniy merosini asrab-avaylash va barkamol shaxslar kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi. Oldinga qarab, jamiyatning rivojlanayotgan ehtiyojlariga moslashish uchun ta'lim siyosati va amaliyotini takomillashtirishni davom ettirish zarur. Asosiy qadriyatlarga sodiq qolgan holda innovatsiyalarni qabul qilish O'zbekiston yoshlarining har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi.

Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan yoshlarning porloq kelajagini yaratishga qaratilgan keng ko'lamlil siyosatidan, yaratilayotgan keng imkoniyatlardan, samarali islohotlardan foydalangan holda yurtimiz yoshlari barkamol avlod sifatida, har bir o'g'il-qiz avvalo, chet tilini mukammal bilishi, kompyuter sohasini chuqur o'rganishlari, internetdan foydalana olishi, milliy va diniy qadriyatlarga amal qilishlari, ilmiy izlanishlar olib borishlari, fidoyi yurt farzandi bo'lishlari lozim. Bunday yoshlar yurtimiz tinchligini, osoyishtaligini ta'minlay oladigan insonlar bo'lib, istiqbolni belgilashadi. Vatanimizning buyuk kelajagini qurish, oldimizda turgan katta-katta muammolarni yechish, mustaqilligimizni himoya qilish, hayotda milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg'unligi tamoyiliga amal qilib yashashdek muhim vazifalarni yoshlarimiz o'zining muqaddas burchi deb bilayotgani, ayniqsa, e'tiborga sazovordir. Barkamol yoshlarni tarbiyalashdek porloq niyatimiz uchun bizda ma'naviy asos bor. Mana shu ma'naviy meroslardan unumli foydalangan holda, o'zbek yoshlari har qanday sohada yurtimizni dunyo tan oladigan Yurt sifatida himoya qilishlariga hamda har doim “O'zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo'lmasligi”ga ishonamiz

Yanada takomillashtirish bo'yicha takliflarga quyidagilar kiradi:

- Rivojlanayotgan ijtimoiy qadriyatlarga moslashish uchun o'quv dasturini doimiy ravishda ko'rib chiqish.

- Qadriyatlarga asoslangan ta'limga yo'naltirilgan o'qituvchilarni tayyorlash dasturlariga investitsiyalarning ko'payishi.

- Talabalarni milliy an'analarni o'rganishga jalb qilish uchun texnologiya va multimedia resurslarini birlashtirish.

- Milliy o'ziga xoslikni saqlab, madaniyatlararo tushunishni rivojlantirish uchun xalqaro sheriklar bilan hamkorlik qilish.

Yoshlar tarbiyasida milliy-ma'naviy va axloqiy mezonlarni birinchi o'ringa qo'ygan holda, O'zbekiston o'z yosh avlodiga boy madaniy merosini asrab-avaylash bilan birga mas'uliyatli global fuqaro bo'lish imkoniyatini berishi mumkin.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqidan. 24.06.2019 yil
2. Umarjonov, S.S. (2021). Ijtimoiy – gumanitar fanlarni o'qitishda Fahriddin Roziyning ontologik qarashlarining o'rni va ahamiyat. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 1029-1038.
3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf "Ijtimoiy odoblar" Hilol nashr T: 2012
4. ADASHOVA, M. M. (2022). ABU MANSUR MOTURIDIY FALSAFIY MEROSIDA SHAXS MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISH MASALALARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 991-997
5. Артикова Б.М. (2021). УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ. *Экономика и социум*, (2-1 (81)), 492-494.

6. Orakbayevna, K. D., Normuminovich, M., & Muxiddinovna, M. Z. (2021). English language teaching methodology for non-native speakers. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1721-1725.

